

LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CONCURSO EN LA NORMATIVA EXCEPCIONAL DE LA LEY 3/2020 Y SUS EXTENSIONES.

Enrique Sanjuán.
Universidad de Málaga.
[https://orcid.org/](https://orcid.org/0000-0002-4720-2393)
0000-0002-4720-2393

El 25 de noviembre de 2021 se publicó en BOE el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que modifica, entre otros, el artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta es su tercera reforma desde su entrada en vigor en 20 de septiembre de 2020. De forma similar a como se está realizando en otros países, se viene prorrogando el plazo para la solicitud de declaración de concurso tanto por el deudor como por los acreedores, evitando el deber recogido para ello en el artículo 5 del TRLCon 1/2020. En el presente trabajo se hace un análisis de dicha normativa y de la situación actual, resultando un conjunto de dudas que no se han resuelto hasta el momento y que se han venido arrastrando desde el principio de la pandemia COVID-19 que motivó dicho tipo de medidas. La conclusión final es que el régimen establecido puede ser válido para el deudor pero se muestra necesariamente injusto para los acreedores si no se acompaña de otro tipo de medidas que claramente protejan la masa pasiva de una sangría indiscriminada por los créditos más privilegiados o garantizados.

On 25 November 2021, Spanish Royal Decree-Law 27/2021, of 23 November, extending certain economic measures to support the recovery, was published in the Official State Gazette, which amends, among others, article 6 of Law 3/2020, of 18 September, on procedural and organisational measures to address COVID-19 in the field of the Administration of Justice. This is its third reform since its entry into force on 20 September 2020. In a similar way to what is being done in other countries, the deadline for both the debtor and the creditors to apply for the declaration of insolvency has been extended, avoiding the duty set out in article 5 of the TRLCon 1/2020. This paper analyses these regulations and the

current situation, resulting in a series of doubts which have not been resolved to date and which have been dragging on since the beginning of the COVID-19 pandemic which led to this type of measure. The final conclusion is that the established regime may be valid for the debtor, but it is necessarily unfair for creditors if it is not accompanied by other types of measures that clearly protect the liabilities from indiscriminate bleeding by the most privileged or guaranteed credits.

Palabras clave: insolvencia, pandemia, COVID-19, declaración de insolvencia.

Keywords: insolvency, pandemic, COVID-19, insolvency application.

Tabla de contenido

1. Evolución legislativa.....	3
2. El camino de la solicitud.....	5
2.1. Texto del RDL 8/2020.	5
2.2. RDL 16/2020.	6
2.3. La Ley 3/2020.	8
3. Efectos derivados de la suspensión del deber.....	12
4. Conclusiones.....	15

1. Evolución legislativa.

Comenzamos por el último y por tanto por la extensión prevista en el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Este RDL modifica el artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y le da una nueva redacción.

Las modificaciones que de dicho artículo hemos tenido hasta el momento son tres:

- *Se modifica por el art. 3.1 del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-19305, que es el texto actual.*
- *Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 7.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Ref. BOE-A-2021-3946*
- *Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 10.3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2020-14368*

Antes de este teníamos la redacción prevista en el artículo 11 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Y antes el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Es decir, en ese camino (ahora inverso) tendremos:

No obstante, en la última redacción del artículo 6 vemos diferentes versiones:

En el caso de la versión RDL 16/2020 todavía nos encontramos con una transitoria que en cuanto a la solicitud nos dice en su apartado primero lo siguiente:

Disposición transitoria segunda. Previsiones en materia de concurso de acreedores.

1. Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera presentado alguna solicitud de concurso necesario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11.

Es decir, nos acogeríamos el nuevo texto aprobado y no al vigente al momento de esa solicitud.

A su vez hemos de tener en cuenta que en 1 de septiembre de 2020 entraría en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. En el ámbito paralelo de esas normas el propio texto nos da una idea en su preámbulo:

“El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la propia Unión Europea que ha desarrollado una importante iniciativa normativa a través de Directivas como la mencionada inmediatamente antes. Esta finalidad conservativa del Derecho concursal se manifiesta no solo a través de normas con vocación de permanencia como el presente texto refundido, sino que en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito.”

2. El camino de la solicitud.

Considerando por tanto todo lo anterior y el texto de las diferentes normas tendríamos lo siguiente que exponemos.

2.1. Texto del RDL 8/2020.

Establecía en su artículo 43 (con **vigencia en 18 de marzo de 2020**) que, durante la duración del estado de alarma, el deudor que se encontrare en insolvencia no tendría el deber

de solicitar el concurso de acreedores. Ese plazo se ampliaba, en teoría, pero dependiendo de la interpretación, realmente en dos meses desde la finalización del estado de alarma pues recogía que hasta que no pasaran dichos dos meses no se proveerían las solicitudes de concurso necesario que se hubiesen presentado durante el periodo de alarma.

Y si el deudor había comunicado el inicio de negociaciones 5 bis (583 TRLCon) tampoco tendría que ir a concurso de acreedores en caso de no llegar a ese acuerdo o de transcurrir los plazos de negociación, mientras estuviere vigente el estado de alarma.

Cronología del Estado de Alarma

El Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020 el primer periodo de Estado de Alarma. El estado de alarma se prorrogó hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. Con posterioridad el Gobierno declaró el estado de alarma nuevamente el 9 de octubre de 2020 pero limitado a determinadas comunidades y territorios, lo que significa que el Estado de Alarma habría terminado para el resto. Y nuevamente se aprobaría otro Estado de Alarma el 25 de octubre de 2020 en todo el territorio nacional que finalizaba a las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, pero que fue prorrogado por un periodo de 6 meses desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.

Este sería sustituido por el contenido del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que iniciaría su andadura desde **el 30 de abril de 2020** con su transitoria incluida que sujetaba el régimen del concurso necesario al nuevo artículo 11 y no al previsto y derogado artículo 43 inicial.

2.2. RDL 16/2020.

Su aprobación supone la derogación del viejo artículo 43. Por lo tanto y en virtud su nuevo artículo 11 las nuevas fechas a tener en cuenta eran las de 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2020.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

3. Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley.

De entre todas estas la última presentaba más problemática que ninguna pues lo que si quedaba claro es que no se admitirían los concursos necesarios hasta el 31 de diciembre de 2020 y que el deudor no tenía la obligación de solicitarlo hasta esa misma fecha. Pero si había presentado una comunicación (antes del 5 bis y tras el 1 de septiembre de 2020 en que entra en vigor el texto refundido, del art. 583) antes del 30 de septiembre (es decir 29) se regiría por lo previsto en el TRLCon 1/2020 que ya estaba en vigor. Ese nuevo texto ya distinguía entre plazos de dos y tres meses según persona natural o empresario y permitía, aparentemente, la ejecución transcurridos dichos plazos (art. 593 TRLCon). A partir de ahí entonces la obligación de solicitar el concurso se produciría en el plazo de un mes y se tramitarían las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado (art. 594 TRLCon).

Lo anterior dejaba dos situaciones concretas: Por un lado el hecho de que hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor no tenía la obligación de ir a concurso hubiera o no presentado comunicación. Pero, en segundo lugar, se matizaba que si antes de 30 de septiembre de 2020 se ha comunicado esa apertura de negociaciones se estaría al régimen general establecido por la ley. Si esa ley era el TRLCon al que hemos hecho referencia o al párrafo primero del precepto, no ha sido aclarado. Pero la prueba esencial de que es una

matización al margen de ese párrafo primero y segundo es que si quitamos el mismo (el tercer párrafo) la situación quedaría para todo el mundo a 31 de diciembre de 2020 haya o no comunicado, lo que supone que el apartado tercero sería inocuo¹.

2.3. La Ley 3/2020.

La tramitación parlamentaria del RDL 16/2020 culminaría con la Ley 3/2020. Su nuevo artículo 6 ha sufrido tres reformas con vigencias distintas:

- Entra en vigor el 20 de septiembre de 2020.
- Se modifica una primera vez para entrar en vigor el nuevo texto en fecha 19 de noviembre de 2020.
- Se vuelve a modificar para entrar en vigor el 13 de marzo de 2021.
- Se vuelve a modificar finalmente con una nueva redacción que comienza en fecha 25 de noviembre de 2021.

Comparamos los textos:

¹ Así lo traté de explicar en Sanjuán y Muñoz, E, “Normativa de insolvencia y estado de alarma Guía de Gestión de los procesos preconcursales y concursales”. Tirant 2020.

Artículo 6. Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.

Texto Final y vigente desde 25/11/2021	Texto desde el 13/03/2021	Texto desde el 9/11/2020	Texto original desde el 20/09/2020
<p>1. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.</p> <p>El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.</p> <p>2. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha</p>	<p>1. Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.</p> <p>El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.</p> <p>2. Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado</p>	<p>1. Hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.</p> <p>2. Hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se</p>	<p>1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.</p> <p>2. Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá esta a trámite con preferencia, aunque</p>

<p>posterior a la solicitud de concurso necesario.</p>	<p>solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.</p> <p>3. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación.</p>	<p>admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.</p> <p>3. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación.</p>	<p>fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.</p> <p>3. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación.</p>
--	--	--	---

Así pues la aclaración que se hace en los dos últimos textos al respecto de que *"El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha"*, supone efectivamente que ese deber de solicitar el concurso no se produce sino terminado el plazo de extensión que cada norma establece y que actualmente es la de 30 de junio de 2022 y por lo tanto dos meses más que no es cuando el deudor conoce o debió conocer la situación de insolvencia sino que se presume que es así en ese plazo.

No parece, siguiendo su estela inicial, que se prohíba presentar concurso necesario. Lo que se prohíbe es tramitarlo hasta la fecha actual de 30 de junio de 2022. Y como trae su régimen desde la fecha de 14 de marzo de 2020 (declaración de estado de alarma) por lo tanto quedan todas paralizadas pendientes de lo que haga el deudor.

Si el deudor presenta a fecha 30 de junio de 2022 (como máximo) su solicitud de concurso, entonces esta se tramitará con prioridad. Pero el deber no surge hasta transcurridos

dos meses desde esa fecha y por tanto 1 de septiembre de 2022.

Desaparece en la última y nueva regulación las referencias anteriores a la comunicación que en su última versión recogían de forma arrastrada desde 2020 lo siguiente:

"Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación"

De esta forma, entonces, todo nos lleva a considerar que ese deber que establecían ha desaparecido y que donde lo había ya no lo hay. Como la fecha determinada era 31 de diciembre de 2020, quien lo hubiere presentado a esa fecha o anterior, tendría un plazo de seis meses que cumplirían como máximo en junio de 2021. Una cuestión pendiente de resolver será si ese plazo de seis meses es un término o bien es un plazo a partir del cual debemos computar el plazo de dos meses del artículo 5 TRLCon. Así la expresión *"...no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación"*, significa que es a partir de ahí de donde surge el deber previsto en la norma (o el deber en sí mismo según la interpretación que cojamos) y por lo tanto un plazo de dos meses conforme a lo referido. Abonaría a favor esa tesis el hecho de que ahora (y en la anterior redacción) el precepto también se refiere de esa forma en el párrafo segundo del apartado primero: *"El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha."*

En esa situación nos encontraríamos con dos supuestos:

- 1) Que el deudor no lo hubiere solicitado (ni tampoco ningún acreedor) a esa fecha y haya entrado en vigor la nueva norma.
- 2) Que el deudor lo haya solicitado o cualquier acreedor antes de la entrada en vigor de la norma actual, en cuyo caso debería tramitarse como tal y en la forma prevista en el precepto.

En el primer supuesto habríamos tenido un tiempo en donde existía el deber del deudor de solicitar el concurso, pero bajo una norma ya derogada. Con la nueva norma el régimen se extiende, como deber, hasta 30 de junio de 2022. Y todo ello considerando además que hablamos del deber de solicitar el

concurso (nunca la posibilidad que sigue abierta para el deudor) y que por lo tanto la exigencia de ese deber se habría eliminado.

Ni que decir tiene que eliminado ese deber podríamos plantearnos aquellos supuestos en que habiendo sido solicitados por aplicación de la anterior norma por parte del deudor no estén todavía admitidos a trámite o declarados, en cuyo caso el deudor podría plantearse la posibilidad de desistir pues ese deber que tenía ahora ya no se tiene con la nueva norma.

De igual forma cuando hablamos del acreedor y de la solicitud de concurso necesario si las mismas no han sido admitidas a trámite entonces no podrán serlo, con aplicación de la nueva norma, hasta 30 de junio de 2022. Pero si fueron admitidas en su momento y en aplicación de cualesquiera de las anteriores normas no parece que la desaparición de este apartado pudiera afectarles pudiendo seguir adelante su tramitación.

Un último apartado es el de la solicitud del mediador concursal derivada del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (arts. 631 y ss TRLCon) y que se dará tanto el designado como para el notario cuando sea el caso (art. 705 TRLCon). Tengamos en cuenta que esto se dará tanto en la imposibilidad de acuerdo como en caso de incumplimiento. De la naturaleza que se le de a esa petición (concurso voluntario, concurso necesario o híbrida) dependerá el régimen que le apliquemos, pero además también el cumplimiento de los plazos y la posibilidad de incurrir en responsabilidad por parte del mediador².

3. Efectos derivados de la suspensión del deber.

Que no exista el deber no significa que no se pueda solicitar el concurso por el propio deudor, aunque estará limitado para el resto de los legitimados. Ante una situación de crisis el deudor deberá acudir al concurso de acreedores, aunque no tenga ese deber pues el artículo 13.2 de dicha norma recoge que todo ello (en referencia al supuesto de responsabilidad³) es sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Lo que no se dará es ese deber entendido como obligación de acudir al concurso bajo la sanción de

² Sanjuán y Muñoz, E, "La responsabilidad civil del mediador en insolvencia". *La Ley. Mediación y arbitraje*, Nº. 8 (Julio-Septiembre), 2021 (Ejemplar dedicado a: La responsabilidad civil del mediador en insolvencia: la celebración de audiencias virtuales en el arbitraje)

³ Sanjuán y Muñoz, E (2021). "Reflexiones sobre el deber de disolución a la luz del real decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación (BOE DE 24/11/2021)". <https://doi.org/10.5281/zenodo.5726841>

responsabilidad de los artículos 441 y ss TRLCon que regulan la calificación concursal.

Más difícil es encuadrar la existencia de responsabilidad en el artículo 367 LSC en relación al apartado primero del artículo 13 TRLCon. El primero de dichos preceptos recoge que, si procediere, deberá solicitarse el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. Sin embargo, el deber en sí no existe hasta que transcurran dichos plazos. Podríamos decir que el que no exista deber de solicitarlo no impide que se deba convocar Junta para tratar lo referido a la insolvencia (e incluso a la disolución) para intentar salvarla. De no ser así ese deber de convocar se habría incumplido y este es el hecho generador de responsabilidad inicial según el Tribunal Supremo⁴. Esta última sentencia recogerá lo siguiente:

“Para que los administradores sociales deban responder conforme a lo dispuesto en el art. 367 LSC, se requieren los siguientes requisitos (sentencias 942/2011, de 29 de diciembre, y 395/2012, de 18 de junio): 1) la concurrencia de alguna de las causas de disolución⁵ de la sociedad previstas en el art. 363.1 LSC; 2) la omisión por los administradores de la convocatoria de junta general para la adopción de acuerdos de disolución o de remoción de sus causas, o de la solicitud de concurso, o la disolución judicial; 3) el transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución o desde la fecha de la junta contraria a la disolución; 4) la imputabilidad al administrador de la conducta pasiva; y 5) la inexistencia de causa justificadora de la omisión.

2.3. Como recuerda la sentencia 650/2017, de 29 de noviembre, se trata de una responsabilidad por deuda ajena, ex lege, en cuanto que su fuente - hecho determinante - es su previsión legal. Se fundamenta en una conducta omisiva del sujeto al que, por su específica condición de administrador, se le exige un determinado hacer y cuya inactividad se presume imputable - reprochable -, salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique adecuadamente el no hacer.

Es decir, esta responsabilidad se funda en el incumplimiento de un deber legal por parte del administrador social, al que se anuda, como

⁴ STS de 21 de julio de 2021. Roj: STS 3016/2021

⁵ También en supuesto de insolvencia y para este caso.

consecuencia, la responsabilidad solidaria de este administrador por las deudas sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución. Con lo que se pretende garantizar los derechos de los acreedores y de los socios."

Si nos centramos en el deber de solicitar el concurso este no existe, pero si nos centramos en el deber, como conducta omisiva, de convocar la junta, entonces se generaría el mismo, sin perjuicio de que esto puede ser interpretado también partiendo de que una vez convocada no devendría el deber hasta que no transcurrieran los citados plazos. Pero si cogemos esta interpretación el hecho de haber acudido al concurso en plazo, pero no haber convocado la junta en esos dos meses, ya habría generado una situación inicial de responsabilidad⁶ o al menos cumpliría uno de sus requisitos.

El apartado segundo del artículo 594 TRLCon nos dice que uno de los efectos, referido a las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o reanudarse una vez transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores, o dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario. Esto puede ser interpretado desde una doble óptica: o se considera que es independiente del deber y por lo tanto se levanta dicha suspensión aún a pesar de la no obligación de ir a concurso hasta el 30 de junio de 2022; o bien se entiende que ese deber se conecta con el artículo 595 TRLCon y por lo tanto la suspensión como efecto se extendería hasta esa fecha como máximo, salvo que se solicite el concurso con anterioridad. Nuevamente el cómputo referido al artículo 5.1 TRLCon podría servir para dicha interpretación. Sin embargo, el Auto de la AP de Zaragoza de 28 de enero de 2021⁷ ya lo interpretó en el primero de los sentidos que hemos dicho:

"Consideramos, con la mejor doctrina que la remisión a la "la ley", entiéndase la aplicable, y no a la legislación excepcional, supone mantener el final de los efectos de la protección que el art. 588.1 TRLCon brinda a los tres meses, que el plazo y la consecuencia

⁶ No obstante, hemos de tener en cuenta que la exigencia de esa responsabilidad por no disolución tiene, tras la declaración de concurso, un régimen particular en la norma que resultaría afectado. Nos referimos a los artículos 138 y 139 TRLCon. No obstante, también aquí podríamos matizar porque cuando el segundo de los preceptos se refiere a las acciones contra los administradores solo recoge el régimen de disolución y no la responsabilidad derivada del art. 367 LSC por no haber acudido al concurso. El primero de ellos dice que se acumularán todos en general lo que podría incluir esos otros supuestos para decidirlo en general dentro del marco concursal. La adecuación de la norma exige que además tengamos en cuenta que esto mismo se verá en calificación y carecería de lógica que aquellos continuaran.

⁷ AAP, Civil sección 5 del 28 de enero de 2021 (ROJ: AAP Z 125/2021)

fijada por la ley ordinaria -"la ley"-, no la legislación excepcional -"esta ley"-.

De otra parte, tampoco, ni siquiera en términos hipotéticos y con una interpretación favor debitoris pudiera obtenerse, como parece pretender al apelada la extensión del plazo de tres a seis meses en cuanto el mismo, parece limitarse, de los diversos efectos que pueden obtenerse con la declaración del art. 585 del TRLCon, aplazamiento de la obligación de concursar (art. 595 TRLCon), impedir ser declarado a efectos de concurso necesario por un acreedor (art. 594 TRLCon) y el impedimento de la obligación de iniciar ejecuciones o continuar las iniciadas sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 588.2 de la TRLCon), tan solo el primero de ellos. En este sentido parece pronunciarse las conclusiones del "SEMINARIO SOBRE "MEDIDAS SOCIETARIAS (RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, 11/2020 Y 16/2020, DE 28 DE ABRIL) Y MEDIDAS CONCURSALES A RAÍZ DE LA CRISIS SANITARIA (PCH2013)" (21-30 de septiembre de 2020)" organizado por el CGPJ.

En conclusión, el plazo inicial suspendido por la declaración de estado de alarma se reinició en junio y finó en septiembre, antes de la extensión de duración fijada por la Ley 3/2020; de otra parte, la aplicación de los efectos ordinarios de la normativa concursal determinaba la extinción de efectos a su finalización -esto es, a los tres meses, y no, como pretende la ejecutada, con la declaración de concurso.⁸"

4. Conclusiones.

Es evidente que el legislador ha querido retrasar la obligación de ir a concurso (como deber del deudor previsto en el artículo 5 TRLCon en relación al 584 y 595 del mismo texto) y ha ido mejorando su redacción a lo largo de estos dos años en las sucesivas reformas que al efecto se han producido en los preceptos afectados.

La última de ellas es la del Régimen del RDL 27/2021, modificando una vez más el artículo 6 de la Ley 3/2020. De este se suprime la última referencia a la comunicación del 583 (5 bis) que venía recogiendo hasta ese momento en los anteriores textos. Y esto deja el régimen de concurso y deber de solicitarlo y comunicación a un mismo régimen en dos apartados: 1. Que hasta el 30 de junio de 2022, inclusive,

⁸ En el mismo sentido AAP Murcia, Civil sección 4 del 28 de enero de 2021 (ROJ: AAP MU 389/2021) y el AJM 6 de Madrid, a 20 de abril de 2021 - ROJ: AJM M 2242/2021)

no se tiene ese deber de ir a concurso por parte del deudor. Pero es en ese día en donde surge el deber que recoge el artículo 5 TRLCon de dos meses y por lo tanto se extiende hasta el 1 de septiembre de 2022. 2. Que hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, se podrían presentar solicitudes de concurso necesario, salvo que exista una comunicación de apertura de negociaciones abierta, pero que no se tramitarán ni admitirán a trámite hasta esa misma fecha (debemos entender que lo será al día siguiente por coherencia). Esta fecha contradice el deber de dos meses que hemos visto en el punto anterior pero solo en teoría porque en realidad deja la situación clara ante este tipo de solicitudes.

Desde ese nuevo régimen nos encontramos con diferentes cuestiones e interrogantes que no han sido resueltos en la regulación evolutiva a la que hemos hecho referencia pero que, en algunos casos, han venido a resolver los Tribunales.

La idea general de suspensión de esa obligación no es sino una afectación general que nada impide la ejecución frente al deudor que en tal caso se verá obligado a ir a concurso voluntariamente o a comunicar el inicio de negociaciones si es lo procedente. Desde ahí el nuevo régimen poco difiere del anterior, pero alguna de esas resoluciones se ha amparado en el párrafo suprimido (párrafo tercero) para justificar que es aplicable el artículo 595 TRLCon y por lo tanto la paralización de efectos de esa comunicación solo hasta el transcurso del plazo de negociaciones. El efecto es perverso porque se prohíbe la tramitación de un proceso colectivo (concurso necesario) durante ese plazo en beneficio del conjunto de los acreedores cuando no lo solicita el deudor, pero se permitiría, en esa interpretación, la ejecución singular de cada uno de sus bienes y derechos sin orden ni concierto común (par conditio creditorum) lo que nos lleva precisamente a legislar en contra del espíritu y finalidad de la normativa de insolvencia, que parafraseando las palabras del texto originario de la Ley 22/2003 era evitar el "predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas(...)". Se puede alegar ante ello que es obligación (no deber al caso) del deudor atender esa particularidad, pero con la limitación a los demás legitimados (artículo 3 TRLCon) no se deja más solución que acudir a ejecuciones singulares en donde saldrán perjudicados necesariamente los créditos no garantizados.